

“БИР БОЛАГА ЕТТИ ҚЎШНИ ОТА-ОНА” ПРИНЦИПИ: ТАРИХИЙ-ПЕДАГОГИК ЭКСКУРС

М.Қуронов¹, Ш.Жуманов²

¹Тарбия педагогикаси миллий институти Бош илмий ходими, педагогика фанлари доктори, профессор;

²Тарбия педагогикаси миллий институти мустақил изланувчиси, педагогика фанлари бўйича фалсафа(PhD) доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056146>

Аннотация. Мақолада ўзбек халқининг кўп асрлик тарбиявий анъаналаридан бири бўлган “Бир болага етти қўшни ота-она” тамойилининг замонавий ижтимоий-педагогик моҳияти таҳлил қилинади. “Маҳалла – оила – таълим муассасаси” училиги ягона тарбиявий макон сифатида кўриб чиқилиб, ундаги педагогик дахлдорлик, жамоатчилик назорати, қўшничилик институти, устоз-шогирд анъаналари, болалар тарбиясидаги ижтимоий бирдамликнинг тарбиявий самараси мисоллар орқали ёритилади. Шунингдек, маҳаллаларда ота-оналарнинг педагогик ва медиа саводхонлигини ошириши, “Ота-оналар университетлари” фаолиятини йўлга қўйиши, ёшларни мафкуравий ва маънавий хавф-хатарлардан ҳимоя қилиши бўйича таклифлар берилган. Муаллифлар томонидан глобаллашув даврида маҳалланинг тарбиявий салоҳиятини тиклаш ва модернизация қилиши заруратини илгари сураётган экан, миллий бирдамлик ва педагогик маданиятни мустаҳкамлашнинг ижтимоий аҳамиятини асосланган.

Калим сўзлар: миллий тарбия, маҳалла педагогикаси, “Бир болага етти қўшни ота-она” тамойили, ижтимоий ҳамкорлик, миллий қадриятлар, маҳалла тарбияси, ижтимоий назорат, тарбиявий муҳит, ижтимоий капитал.

Ҳурматли Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан “Тарбия. Тарбия. Яна тарбия!” шиорининг юксак кўтарилиши ота-оналар, педагог олимлар ва ўқитувчиларга, маҳалла еттичилиги ва нурунийларимизга ижтимоий педагогик илҳом ва фаоллик манбаи бўлмоқда. Зеро дунёда бузғунчи кучлар, тала-тўплар, таҳдидлар кўпайиб, улар болаларни йўлдан уришни, уларни ўз Ватанига, халқига қарши қайрамоқчи бўлади. Бундай пайтда ота-оналар, мактаб, маҳалла бирлашиб, ёшларини ҳимоя қилиши керак. Бу ижтимоий педагогик ҳамкорлик ўғил-қизларини Ватанимизнинг энг садоқатли, фидойи, ижодкор, меҳрибон, меҳнатсевар, тадбиркор ёшлари қилиб тарбиялаш йўлида педагогика фани, мактаб, оила, маҳаллани бирлаштиради.

Маҳалла педагогикаси туман, шаҳарлар аҳолиси, айниқса ёшларда виждонан меҳнат қилиш, тадбиркорлик, касбий-маънавий кўникмаларни ўргатиш, инновацион тафаккур, ташаббускорлик, фидойилик фазилатлари тарбиялашда маҳаллаларнинг ижтимоий-тарбиявий имкониятларини янада ошириши керак. Зеро бола учун ўз миллати, маданияти, санъати, дини, ахлоқий-маънавий қадриятлари, оила анъаналари, урф-одатларини чуқур билиши ва улардан маънавий озуқа олиши, ғурурланиши тарбиявий характер касб этади. Ана шу мақсадда маҳаллаларнинг тарбиявий имкониятлари оширилади, “Оила – Маҳалла – Таълим муассасаси” ҳамкорлигининг потенциал имкониятлари ишга тушади. Айниқса, “Бир болага етти қўшни ҳам ота, ҳам она” тамойилининг самарадорлиги ошади. .

Президентимиз Ш.Мирзиёев Олий Мажлисга мурожаатида дунё минтақаларидаги конли тўқнашув ва низоларга тўхталиб, юртимизда тинчлик-осойишталикни мустаҳкамлаш, турли хавф-хатарларга қарши курашни кучайтириш шартлигини, бу курашнинг оддий ва ҳар биримиз амал қила оладиган йўллари хам кўрсатиб, “... **ҳар биримиз бу масалага бефарқ бўлмасдан, ўз боламизни, ўз уйимиз, ўз маҳалламизни ўзимиз асрайдиган бўлсак, мен ишонаман, бундай бало-қазолар ҳаётимиздан албатта йироқ бўлади**”- деб айтиб ўтган эди. Дарҳақиқат, Ватанни бир тан, 10 мингга яқин маҳаллани эса 10 минг хужайралари деб қаралганида, хужайралар соғ бўлса, тан саломат бўлади.

Маҳалла — илк ижтимоий тарбия майдонларидан бири. Бу ижтимоий педагогик институтнинг тарбиявий имкониятлари Узлуксиз маънавий тарбия концепцияси асосида такомиллашмоқда, фаоллашмоқда. Унда ҳар бир ўзбекистонлик йигит-қизга Ватанга садоқат, тадбиркорлик, иродалилиқ, мафкуравий иммунитет, меҳр-оқибатлилиқ, масъулиятлилиқ, толерантлик, ҳуқуқий маданият, инновацион фикрлаш, меҳатсеварликни сўзда эмас, амалда ўргатиш кўзда тутилган. Ушбу фазилатлар кластери жамиятимизнинг соғлом, илмий дунёқарашга асосланган ривожини, рақобатбардошлигини таъминлайди.

Одам боласи пок фитратли, ахлоқан баркамол бўлиш учун тенг имконият билан туғилади. Бироқ ота-оналарнинг фарзанд тарбияси тўғрисидаги билим, ҳафсала ва масъулиятлари турлича. Шу боис баъзи ота-оналарда фарзанд тарбиясига билиб-билмай эътиборсизлик қилиш ҳолатлари учраб туради. Маҳалладошлар бир-бирлари билан гаплашиб, билмаган нарсаларини сўраб, билиб, қўлаб, наф кўради. Масалан, боласи шамолласа қандай компресс қилишни, бўш иш ўринларини, уй-жой куриш, даволаниш, репетитор ёки валюталар курсини бир-биридан сўрашади. Лекин “Менга фарзанд тарбиясини ўргатинг”, деган саволлар кам учрайди. Тўғри, “Бола тарбиясига доир маълумот қидиряпман”, деган кишилар бор, бироқ, кам эди. Кейинги йилларда маърифатли, фарзанд тарбиясига масъулиятли, узоқни ўйлаган ота-оналар сафи кўпайиб бормоқда. Улар фарзандларини тўғри яшаб, бахтли бўлишга ўргатишаётир. Эринмасдан, мақсадли, режали, худди спортчини олимпиадага тайёрлагандек.

Фаол маҳаллаларда тарбия масаласининг юксакка кўтарилиши азму шижоатли, қатъий, тадбирли миллатни яратади. Бунинг учун ҳар бир маҳалла фаоли, педагог, ота-она ҳар куни ижтимоий педагогик фаолият тўғрисида илмий-услубий маълумотларга эга бўлиши керак. Маҳаллалардаги “Ота-оналар университетлари”да ота-оналар учун фарзандларда ёшига мос ижтимоий компетенцияларни тарбиялаш бўйича тренинглар ўтказиб борилиши фаол маҳаллаларга жўшқинлик, илдамлик бахш этади.

Миллий педагогикамизнинг “Бир болага етти кўшни ота-она” тамойили асосида ёшларимизда мустақил ҳаёт учун зарур бўладиган реал ижтимоий компетенцияларни шакллантиришда маҳалла бой имкониятларга эга. Бунда маҳалла — таълим муассасаси — оила ҳамкорлиги талаб қилинади. Масаланинг моҳиятига қарасак, “ҳамкорлик” тушунчаси “иш, фаолиятда бирга ҳамкор бўлиш; айти бир ишда биргалашиш, уни тенг бажариш”; “бирор соҳада ўзаро боғланиб, биргалиқда, ҳамкор бўлиб иш олиб бориш” маъносини англатишини кўрамиз. Бу ўринда гап маҳалла ва оилаларда яратилган тарбиявий муҳит, уларни маънавий-ахлоқий жиҳатдан соғлом этиб тарбиялашдаги ҳамкорлик ҳақида бормоқда.

Қайси маҳаллада ижтимоий педагогик ҳамкорлик фаол бўлса, ўша маҳалла ёшларида номаъқул ҳулқ бўлмайди. Маҳалла минг кўзли девор бўлиб, ҳар бир

фарзандидан огоҳ бўлиб туради. Ўғил-қиз оилада, маҳалласида олган эзгу билим, кўникмаларини кўчада, хулқида намоён қилади. Бу хулқни кўшнилари, маҳалладошлар кўриб, алқайди. Ўрни келганда танбех, насиҳат беради. Саломига алик олиб, дуо қилади, зинҳор индамай ўтиб кетмайди. Мана шу педагогик дахлдорлик бир болага етти кўшнини ҳам ота, ҳам онага айлантиради. Айниқса, “Бир зиёли бир маҳаллага маънавий ҳомий” тамойили асосида профессор-ўқитувчи ва таниқли зиёлларнинг маҳаллаларга бириктирилиши маҳаллалар нуфузини оширишга хизмат қилмоқда.

Маҳалла — халқимизнинг азалий удумлари, урф-одатлари ва анъаналари асраладиган ошиён. У ҳар куни ижтимоий-тарбиявий вазифани бажаради. Ёшлар ҳар куни маҳалладошлари билан танишиб, суҳбатлашиб, бир-бирига илтифот, самимият билан ёрдам кўрсатишади. Маҳалладаги тўй-маъракаларда қатнашиш, хизмат қилиш ёшларга инсон қадрини улуғлашни ўргатади. Ўсмирлар кексаларнинг панд-насиҳатини эшитиб, катталарнинг шахсий ибрати, жамоанинг ҳамжихатлиги, аҳиллигини кўриб, маҳалласига хизмат қилиб, ўзига хос маънавий-ахлоқий сабоқлар олади.

Ушбу педагогик анъаналарнинг узоқ тарихи бор. Халқимизнинг азалий миллий-тарбиявий бирлигининг мисолини XIX асрнинг иккинчи ярмида халқимиз ҳаёти, феъл-атворини ўрганган венгер олими Арминий Вамберининг қайдларида кўрамыз. Ўша давр ўзбеклари ҳақида олим шундай деган эди: “Олтин ўрдада “ўзбек” деган ном анча олдиндан маълум бўлиб, улар... Осиё маданиятига йўл очишган: ўтроқ ва ярим ўтроқ, асл деҳқон; ҳарбий миллат; савдода оғир вазмин; саноатда мўтадил; очиқ кўнгил, мард; жиддий, ҳақиқий туркий ҳимматга эга; маъюсликгача кам гап, оғир вазмин; совуққонлик одоб-ахлоқ намунаси ҳисобланади; бир гапни ўйлаб оғзидан чиқаргунча бир қанча дақиқалар ўтади; ўзбек ўйлаброқ гапиришга мойил, у буни табиий деб билади; садоқатли ва довюрак бўлиб, тўғри гапирадиган, тўғри ҳаракат қиладиган, кўзга тик қарайдиган эркакни мукамаллик намунаси деб билади. Давлат ҳимоясини ўз зиммасига олган, ўзбекларнинг оилавий муносабатларини асл намуна ҳисобласа бўлади – кўп хотинлик фақат ҳукмронларга хос; ўрта ёшга бориб қолган фарзандлар ўз ота-оналарига жуда ҳурмат ва эҳтиромли бўлишади. Ўзи 30-40 ёшларга бориб қолган ўғил отасининг бир қарашидаёқ чўчиб кетади ва ҳеч қачон отаси бор пайтда чилим чекмайди, биринчи ўтирмайди ва биринчи гапирмайди; туркий шевада гапирадилар; ўзбеклар художўйдир ва болалардан кунт талаб қилишади; муғомбирлик камдан-кам учрайди; ашула ва мусиқани жон дилидан севишади.¹

Ўсмирлар тарбиясида оиланинг ҳар бир аъзоси, яъни, бобо, буви, ота-она, опа, ака, амма, хола, тоға, қўйингки кўни –кўшни, маҳалла, мактаб, жамоатчилик бирдек масъулдир. Халқимизда “Бир болага етти кўшни ота-она”, “Бир тоға етти ота ўрнида”, “Маҳалланг – отанг-онанг” каби мақоллар бежиз айтилмаган. Шунинг учун бола тарбиясида барчанинг талаби, муносабати бир хил бўлмоғи зарур. Тарбиячилар ўртасидаги тарбия усулларининг, талаб ва фикрларнинг ҳар хиллиги тарбиясизликка олиб келади.

Илгари оилалар катта бўлиб, 8-10 бола, ота-она, бобо бувилар бирга яшашар эди. Албатта бундай катта оилада етишмовчиликлар бўлиши табиий ҳол бўлиб, кўшнилари бир-бирлари билан кундалик олди-берди қилишиб, бир-бирлариникига нон, гўшт, картошка-

¹ Вамбери Х. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. -Т.: Ғ.Ғулом номли адабиёт ва санъат нашриёти, 1990. 114-б.

пиёз, ёғ, ун ва бошқа нарсалар сўраб тез-тез чиқишиб туришган. Бироз вақт ўтгач эса олган нарсаларини қайтаришган. Қўшнилари тансиқ таомлар тайёрлашса, албатта бир-бирларига чиқаришар, тўй-маросимлар бўладиган бўлса дастурхон учун керакли пишириклар, таомларни биргаликда тайёрлашган. Қўшнилари узоқдан келган меҳмонларни уйларида бир ёки икки кун меҳмон қилишар, бунинг учун ҳатто қўйлар сўйиб, кўнглини олишган. Бу одат меҳмонларни “қўноқ” қилиш дейилган.

Қўшничиликнинг яна бир жуда яхши анъанаси бор эди. Хонадонда ўсмир ўғил болалари бўлмаган, эркаклари катта ёшда бўлган хонадонларга ёш йигитлар, ёш эркаклар ҳашар қилишиб уй қуради, уйларнинг томларини сувоқ қилишар, ўтин ёриб берар, ер чопар ва бошқа оғир ишларида ёрдам беришарди. Ҳар йили баҳорда барча қўшнилари пилла қурти боқишганида ўсмирлар қўшниларига тут баргини етказиб берар, охирида барча қўшнилари йиғилишиб хонадонлардаги пиллани навбат билан ҳашар йўли билан йиғишиб давлатга топширишган. Қўшнилари болаларнинг кийим-бошлари ҳам исроф бўлмас, болаларнинг кичик бўлиб қолган кийимлари қайси қўшнининг боласига тўғри келса шунга берилар эди. Битта кийим билан бир неча бола катта бўлишган.

Маҳалланинг аёллари ҳам ҳашар йўли билан ҳунармандчилик ишларини уюштирар, биратўла “Устоз-шогирд” анъанаси асосидла ёшларга ушбу ҳунар сирларини ҳам ўргатишган. Келинлар, ёш қизлар уларга ёрдам берган. Бундай ҳашар ишлар шунчаки ташкил этилмаган. Масалан, бир хонадонда гилам тўқиб бўлингунга қадар келин ёки қизлар ўзларининг бор маҳоратлари билан таомлар тайёрлаб, иссиқ нон ва патирлар ёпиб, пишириклар пиширишган.

Қўшниларининг болалари ўзаро таниш, аҳил, бир-бирлариникига эркин кириб-чиқиб юришган. Халқимизнинг “Бир болага етти қўшни ота-она”, нақлининг ҳақиқий намунаси маҳалланинг ёши улуглари ёшларнинг кийиниши, ўзини тутиши, муомаласи, ҳатти-ҳаракатларини маъқуллаб, баъзан танбеҳ бериб, тўғри йўл кўрсатишларида намоён бўлган. Лекин, бундан бирон бир ота-она хафа бўлмаган, аксинча фарзандининг келажагини ўйлаб тўғри танбеҳ берилганидан хурсанд бўлишган, меҳр-оқибатли, аҳил-иноқ бўлишганки, улар ҳеч иккиланмай, оғринмай бир-бирларига ёрдам беришган. Булар албатта, ижтимоий миллий тарбиянинг самараси эди.

Бугунги кунда жамиятнинг педагогик маданияти ижтимоий педагогика томонидан назарий ўрганилиб, яхлит социал технология сифатида такомиллаштирилиши зарур. Бу борадаги ишларнинг узвийлиги, изчиллиги, натижадорлигини оширишнинг бой имкониятлари мавжуд, бироқ, улардан фойдаланиш талаб даражасида эмас. Ўзбек халқининг ноёб ижтимоий педагогик бойлиги бўлган “Бир болага етти қўшни ҳам ота, ҳам она” миллий педагогик анъанасини тиклаш, модернизациялаш масаласига алоҳида эътибор қаратиш зарур, деб ҳисоблаймиз. Ушбу мақоланинг технологик моҳияти, асосий шарт аввало маҳалладошлар қўшниларининг бир-бирларини, бир-бирларининг болаларини танишида. Маҳаллада анонимликнинг йўқолишида, маҳалладаги тарбиявий муносабатларнинг шаффофлигини таъминлашида бўлган. Бу эса миллий, замонавий тарбиянинг муҳим ричагларида биридир. Қишлоқларда, ҳатто туман марказларида яшаётган болалар ҳам бир-бирини яхши танишади, уларнинг ҳар бир ҳаракати қўни-қўшнилари, маҳалла фаоллари назоратида бўлади. Шу сабабли ҳам уларнинг ҳар бир ижобий ёки нојўя ҳатти-ҳаракатлари дарров кўзга ташланади, муҳокама қилиниб, тегишли танбеҳ берилади, тўхтатилади. Демак, бундай шароитда тарбия топаётган болалар деярли доимо жамоатчиликнинг педагогик назорати остида бўлади.

Шунингдек, аввало ота-оналарнинг медиаогоҳлик бўйича билимларини ошириш учун маҳалла педагогикаси рукнида тарбиявий тавсиялар ишлаб чиқиб, маҳаллаларнинг “Ота-оналар университети” телеграм гуруҳларига жойлаштириш мақсадга мувофиқдир. Масалан, ҳар йили 7 октябрь санасида бутунжаҳон миқёсида “Ота-оналар куни” нишонланишидан келиб чиқиб, ота-оналар педагогик маданиятини оширишда унумли фойдаланиш таклиф қилинади.

АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Ўзбекистон Республикаси Конституция қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 101
2. Вамбери Х. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. -Т.: Ғ.Ғулом номли адабиёт ва санъат нашриёти, 1990. 114-б.
3. Содиков Қ Оилавий ҳаёт. Гигиеник ҳамда жинсий тарбия. – Т.: Ўқитувчи. 1997. – 17-б.
4. Умаров Б.М. Болалар ва ўсмирларда хулқ оғиши ва тарбия бузилишининг олдини олиш бўйича психологик маслаҳатлар. Тошкент-2019.